

महामारीपछिका मानवहरु

मनोज भुसाल

Photo Ingo Joseph

कोरोना महामारीले मानवजातिलाई एक नौलो इतिहास रच्ने अवसर दिंदैछ। तर के त्यसका लागि हामी तैयार छौं?

यदि कोभिड-१९ अर्थात कोरोना महामारीबारे केहि कुरा निश्चित छ भने त्यो हो - कुनै दिन यसको अन्त्य हुनेछ। हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन कहिले, तर अन्ततः मानवजातिले यो महामारीका विरुद्ध विजय हासिल गर्नेछ। दुर्भाग्यवस हामीमध्ये केहि यसको सिकार हुनेछौं, तर धेरै त यँहि नै रहने छौं। महामारीपछिका यावत समस्याहरुको समाधान गर्ने र मानव इतिहासको नयाँ अध्याय लेख्ने काम हामी बाँच्नेहरुको हुनेछ।

निश्चयनै यो महामारीले हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक भविष्यलाई एउटा नयाँ आकार दिनेछ। साथसाथै यसले गहिरो सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि छोड्नेछ। हामी लामो समयसम्म यो संकटको सम्झना गरिरहने छौं - यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै, यसबाट सिक्ने प्रयास गर्दै, र सम्भवतः यसलाई बिर्सने प्रयास गर्दै। यो महामारीले हाम्रो विचार, हाम्रो अभिव्यक्ति, हाम्रो कला र हाम्रो साहित्यलाई समेत फरक बनाउनेछ। यहि महामारीका वरीपरि चलचित्रहरू बनाइनेछन्, पुस्तकहरू लेखिनेछन्, गीतहरू गाइनेछन्, र ती सबैले हामीलाई यो भयानक समयको सम्झना दिलाउँनेछन् - एउटा यस्तो भयानक महामारी जसले एक्काईसौं शताब्दीको मानवलाई भित्रैदेखि हल्लाईदियो।

यो महामारी सकिएसँगै हामीसँग आउँदो पुस्तासँग साट्ने अनेकन कथाब्यथा र सम्झनाहरु हुनेछन्।

जीतका कथा, पीडाका कथा, र बलिदानका कथा। हामी सम्झनेछौं लकडाउनमा परि भित्रभित्रै गुम्सिनु परेको पिडा। हामी सम्झनेछौं बेरोजगार हुनुपरेको र भोकभोकै रहनु परेको पीडा। हामी सम्झनेछौं बाहिर चहकिलो घाम लागेको, चराहरु आकाशमा निश्फेक्री भएर उडेका, तर हामीचाँहि साँघुरो कोठाभित्र निशास्सिदै ईन्टरनेट र टिभीमा झुण्डिएर दिन बिताएको।

तर यो संकटले हामीलाई केवल सम्झनाहरू मात्र दिएर जाने छैन। यसले हामीलाई एउटा अनिश्चित धरातलमा पुर्याउने छ, र अन्ततः हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक भविष्य नै पुनर्भाषित गर्नेछ।

कोरोना महामारीको संकट बढ्दै जाँदा हाम्रा सामु धेरै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। यो विपत्तिको अन्त भएपछि के हुन्छ? हामीलाई कसले नेतृत्व प्रदान गर्छ? व्यापक बेरोजगारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बीच हाम्रो भविष्य कता जान्छ? हाम्रो जीवनमा केवल पिडा र भयमात्र हुनेछन् वा केहि आशाका किरणहरु पनि?

अर्कोतर्फ यो महामारीले हाम्रा मानकहरू र हाम्रा सिद्धान्तहरूलाई कस्तो असर पार्नेछ भन्ने प्रश्नहरु पनि छन्। हामीले प्रयोग गर्दै आएको स्वतन्त्रताको भविष्य के हुनेछ? के हाम्रो गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित रहिरहने छ? के हाम्रा लोकतन्त्रहरु यो महामारीको आघातबाट बचन सक्षम हुनेछन्?

“

यो विपत्तिको अन्त भएपछि के हुन्छ? हामीलाई कसले नेतृत्व प्रदान गर्छ? व्यापक बेरोजगारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बीच हाम्रो भविष्य कता जान्छ?

यस्ता प्रश्नहरू धेरै छन्। कोरोना महामारीपछिको विश्वमा बहुपक्षीयता र भूमण्डलीकरणको अवस्था के हुनेछ? के पहिले जस्तै स्वतन्त्र व्यापार निर्बाधरूपमा चलिरहने छ? लगभग पुरै विश्व महामारीले आक्रान्त भएको अवस्थामा कसलाई कसले सहयोग गर्नेछ? के यो महामारी संगै गरिब देशहरूले पाउँदै आएको विकास सहायता समाप्त हुनेछ?

अनि यो महामारीले विश्वव्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय शक्ति संरचनाहरूमा कस्तो परिवर्तन गर्नेछ? विश्वव्यवस्थाको उच्च स्थानमा को बस्ने छ? के हामी अमेरिकाको पतन र चीनको अपत्याशित उदय देख्नेछौं? त्यसो हो भने पूँजीवादको भविष्य चाँहि कस्तो हुनेछ? के महामारीले थला परेको पूँजीवाद फेरि तंग्रिने छ? वा हामी पूँजीवादको विकल्प खोज्नेछौं, एउटा यस्तो विकल्प जसमा समानता र सामाजिक न्याय पनि हुनेछ। यदि त्यसो हो भने, त्यो विकल्प के हुनेछ?

कोरोनाको महामारी सकिएपनि जलवायु परिवर्तनको महामारी मानवजातीको अस्तित्वमै संकट पार्ने हिसाबले देखा पर्नेछ। के यो महामारीसंगै हाम्रो जलवायु परिवर्तन हेर्ने आँखा पनि बदलिने छ? के महामारीपछिका मानवहरूको ध्यान मिथ्याकमा भन्दा विज्ञान र तथ्यहरूमा बढी पर्नेछ?

यस्ता प्रश्नहरू धेरै छन् र कठिन पनि। यद्यपि महामारीपछिका मानवहरू अर्थात् हाम्रो पुस्ताले यी प्रश्नहरूको सामना नगरी सुखै छैन। हामीसँग समय थोरै छ, र विकल्प पनि थोरै।

वर्तमान विश्वव्यवस्थामा कोरोना महामारीको प्रभाव

कोरोना महामारीले विश्व शक्ति संरचनाहरूमा ठूलै उथलपुथल ल्याउने देखिन्छ, र महामारीपछिको विश्वव्यवस्था बहुध्रुवीय हुने देखिन्छ।

अमेरिकी स्वास्थ्यकर्मीहरू पीपीडीको अभावमा फोहोर फाल्ने प्लाष्टिकलाई सुरक्षाकवचको रूपमा प्रयोग गरेका तस्विरहरू इन्टरनेटमा भाइरल भइरहदा चीनले भने आफूलाई कोरोनायुद्धको विजेताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव धेरै समयसम्म रहनेछ। अमेरिका अब पहिलेको जस्तो “शर्वशक्ति” त्यसैपनि छैन, र यो महामारीको सुरुदेखि नै ट्रम्प प्रशासनको कमजोर प्रदर्शनीले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय शाखलाई झन्झन् कमजोर बनाउँदै गएको छ।

कोरोना महामारी पछिको विश्वमा चीन र अमेरिकाले एक अर्काप्रति कस्तो रवैया अपनाउनेछन् त्यो अझै स्पष्ट छैन। यद्यपि यी दुई देशहरूबीचको खिचातानी, ब्यापार युद्ध र वर्चस्वको दौड अझै तीव्र हुँदै जान सक्छ।

तर यो महामारीले अमेरिका र चीनलाई शत्रुको रूपमा नभई साझेदारको रूपमा काम गर्ने दुर्लभ अवसर पनि प्रदान गरेको छ। अमेरिका र चीनबीच साझेदारीका केही

संकेतहरू पनि नदेखिएका होइनन्। गत महिना चीनले अमेरिकालाई १,००० थान भेण्टिलेटरहरू सहयोग स्वरूप प्रदान गर्यो भने अमेरिकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय र चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको संयुक्त अनुसन्धान पनि सुरु गरेका छन्।

विश्व जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा चीन र अमेरिकाबीचको साझेदारी अझै व्यापक हुनुपर्ने हो, तर हालको अमेरिकी प्रशासन साझेदारीको भाषा खासै बुझ्दैन, र बोल्दैन पनि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहयोग र साझेदारीमा होइन टकरावमा रमाउँछन्। पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनको कूटनीतिक प्रदर्शनी यति फितलो देखिन्छ कि चीनजस्ता प्रतिस्पर्धीहरू त परै जाउन् अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूसँग पनि सुमधुर संबन्ध राख्न सकेको छैन। गत महिना फ्रान्स र जर्मनीतर्फ जाँदै गरेका अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीका ढुवानीहरू अमेरिकाले बिच बाटोमै “जफत” गरी आफ्नो मुलुकतिर फर्कायो। फ्रान्स र जर्मनीले अमेरिकालाई “मोर्डन पाइरसी” अर्थात् “आधुनिक डकैती” गरेको आरोप लगाए।

सन् २०२१ अर्थात् अर्कोवर्ष अमेरिकीहरूले डोनाल्ड ट्रम्पको सट्टा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनलाई नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा चुने भने त्यसले विश्व राजनीतिलाई केहि राहत प्रदान गर्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्प नै राष्ट्रपति चुनिएपनि वैज्ञानिक र शैक्षिक फ्रण्टहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी चाँहि जारी रहिरहने देखिन्छ।

कोरोना महामारीले थलिएको अमेरिका महामारीपछि पनि आर्थिक र मानसिक रूपमा कमजोर चाँहि देखिनेछ। यद्यपि अमेरिका कमजोर हुँदा विश्वमा चीनको वर्चस्व स्वतः कायम हुने भन्ने हुँदैन। चीनका आफ्नै समस्या र सीमाहरू छन्। कोरोना महामारीले चीनको निर्यात-केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का पुर्याएको छ र ४० वर्षमा पहिलोपटक चीनीयाँ अर्थतन्त्र खुम्चेको छ। विश्व गाँभिर आर्थिक मन्दीमा फस्दा चीन एकलै चोखो रहन सक्दैन। जब सिंगो संसार संकटमा धकेलिन्छ, चीन एकलै समृद्ध रहिरहन पनि सक्दैन।

पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको नोभेल कोरोना भाइरसको बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिएको र कोरोना महामारीले चीनमा पुर्याएको वास्तविक क्षतिको बारे सहि रिपोर्टहरू नदिएको आरोप चीनले खेपिरहेको छ। यसका अलावा चीनमा मानव अधिकारको कमजोर स्थिति, वाक स्वतन्त्रतामा लगाईएको कडा सेन्सरशिप र अल्पसंख्यक र आलोचकहरूप्रति चीनले देखाउँदै आएको असहिष्णुताका बारेमा पनि चीनको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ।

त्यस अर्थमा विश्व अहिले नै चीनको पोल्टोमा परिहाल्ने देखिदैन। बरु कमजोर हुँदै गएको अमेरिका, अझै पूर्णतः बलियो र सर्वमान्य भइनसकेको चीन, आफैँभित्र विभाजित ईयु, र रूस, भारत, र ब्राजिलजस्ता उदीयमान शक्तिहरूको पनि विश्वलाई नेतृत्व गर्ने सक्ने

“

कोरोना महामारीले विश्व शक्ति संरचनाहरूमा ठूलै उथलपुथल ल्याउने देखिन्छ, र महामारीपछिको विश्वव्यवस्था बहुध्रुवीय हुने देखिन्छ।

शक्ति नभएको अवस्थामा हामी विश्वव्यवस्थाको यस्तो चरणमा प्रवेश गर्दछौं जहाँ कुनै एक राष्ट्रको दवदवा हुनेछैन। विश्व एकध्रुवीय वा द्वीध्रुवीय हैन, बहुध्रुवीय हुनेछ।

बहुध्रुवीय विश्व केहि अस्तव्यस्त देखिन सक्छ र यो धेरै लामो समयसम्म नरहन पनि सक्छ। यद्यपि बहुध्रुवीय विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाहरूले अझ बढी अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् र नेपाल जस्ता साना र तुलनात्मक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा केहि बढि प्रभाव पार्न सक्नेछन्।

विश्व संकटमा गुञ्जिरहेको अवस्थामा शक्तिशाली मुलुकहरू एक ठाउँमा आएर काम गर्नु भन्ने आशा हुनु स्वभाविक हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यसरी चल्दैन। यसअघिका महामारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षका "नियम"हरूमा कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न सकेनन् र यो महामारीले पनि त्यो गर्ने सम्भावना न्युन छ।

राष्ट्रिय राजनीति, लोकतन्त्र, र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कोरोना महामारीको प्रभाव

कोरोना महामारीले अहिले देखि नै धेरै मुलुकहरूको आन्तरिक राजनीति प्रभावित बनाईरहेको छ। यो महामारीसंग जुध्न नसकेका राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो महामारी महँगो साबित हुनेछ। यो महामारीले केहि राजनीतिज्ञको त राजनैतिक करिअर नै समाप्त गर्नेछ। तर जसले यो संकटलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सफल हुनेछन् उनीहरूले त्यो सफलताको ब्याज लामो समयसम्म खानेछन्।

दुर्भाग्यवस, कोरोना संगसंगै केहि मुलुकहरूमा उग्र राष्ट्रवाद र दमनकारी शासनको उदय पनि हुनेछ। धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र र बहुलवाद खतरामा पर्नेछन्। तानाशाही मनोवृत्ति भएका शासकहरूले यो अवसरलाई आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने र आफ्नो अधिनायकवादी अभिष्ट पुरा गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्नेछन्।

केहि देशहरूमा यस्ता तानाशाही अभ्यासहरू सुरु पनि भइसकेका छन्। गत महिना कोरोनाभाइरसको खतरा देखाउँदै हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनले संसद भंग गरे। उनले हंगेरीमा अनिश्चितकालिन संकटकालको घोषणा गर्दै संसदले पास गरेको कानुन हैन आफ्नो "डिक्री" वा "आदेश" नै कानुन बन्ने व्यवस्था मिलाए। उनी हंगेरीजस्तो तुलनात्मक रूपमा सबल युरोपियन प्रजातन्त्रमा सम्पूर्ण निर्वाचनहरू निलम्बन गर्न सफल भए र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन कडा कानुनहरू पनि ल्याए। प्रधानमन्त्री ओर्बनलाई धेरैले ईयुको "पहिलो तानाशाह" भन्न सुरु गरिसकेका छन् तर हंगेरीभित्रै चाँहि उनको खासै ठूलो बिरोध भएको देखिन्न। कारण - कोरोनाको त्राश।

हंगेरीमा जस्तै जताततै तानाशाही शासन नउदाए पनि यो महामारीले धेरै मुलुकका प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा खलल् पुर्याउने छ। संकटकालमा व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारहरू खुम्चने त छन् नै, धेरै निर्वाचनहरू पर सर्ने वा स्थगित हुनेछन्। कोरोनाकै कारण आगामी नोभेम्बरका लागि तोकिएको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन पनि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ।

एकातिर स्थापित लोकतन्त्रहरूले अतिराष्ट्रवादतर्फ मोडिन घरेलु दबाबको सामना गर्नुपर्दा अर्कोतर्फ इरान र सिरिया जस्ता बन्द र दमनकारी शासनहरूले खुलापन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्तरिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ सन् २०२१ मा हामीले नयाँ "अरब स्प्रिंग" अथवा "भल्वेट रिभोलुशन" देख्यौं भने आश्चर्यजनक हुने छैन।

नागरिकको निगरानी, गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा को नयाँ परिभाषा

यसैपनि यो महामारीको दौरानमा प्रविधीको व्यापक प्रयोग भैरहेको छ। उदाहरणका लागि, चीनले भाइरस फैलावटको "प्याटर्न" बुझ्न स्मार्टफोन एप्सहरूको प्रयोग गर्‍यो, रुसले लकडाउन प्रतिबन्धको उल्लंघन कम गर्न अनुहार पहिचान गर्न सक्ने सिसिटीभीको प्रयोग गर्‍यो भने ट्युनिसियाले चाँहि सडकहरूमा हिँडिरहेका मानिसहरूलाई केरकार गर्न "रोबोट पुलिस" खटायो। दक्षिण भारतमा लकडाउन निगरानीका लागि मात्र नभई मान्छेको शरीरको तापक्रम नाप्न समेत ड्रोनहरूको प्रयोग गरियो। दक्षिण कोरियाले भाइरसको फैलावट रोक्न आफ्ना नागरिकहरूलाई नाडीमा लाउने "रिस्ट ब्याण्ड"को प्रयोग गर्न लगायो।

यी वा यस्तै प्रकारका अभ्यासहरू कोरोना महामारी पछि पनि रहिरहन सक्छन्। सरकारहरूले "राष्ट्रिय सुरक्षा" वा "सार्वजनिक स्वास्थ्य"का नाममा बैधानिक रूपमै नागरिकहरूको जासूसी गर्ने, ट्राकिंग गर्ने वा त्यसो गर्ने यन्त्रहरू पहिरिन नागरिकहरूलाई बाध्य पार्न सक्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ। यस्ता उपायहरू विशेष गरी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको जासूसी गर्न र असहमतिको आवाजलाई दबाउन प्रयोग गरिने खतरा छ। केहि देशहरूमा त अहिले नै नागरिकहरूलाई "व्यक्तिगत सुरक्षा" वा "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता" बीच एउटा छनौट गर्न बाध्य पारिदैछ। यो निकै चिन्ताको विषय हो।

यस्तै खतरातर्फ संकेत गर्दै प्रख्यात चिन्तक युवल नोह हरारीले फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा लेखे: "कल्पना गर्नुहोस कुनै एक सरकार जसले प्रत्येक नागरिकको शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने बायोमेट्रिक ब्रेसलेट लगाउन बाध्य पार्छ।

अनि त्यसको डेटा र नतिजा सरकारी एल्गोरिदमद्वारा विश्लेषण गरिन्छ, र तपाईं आफैले थाहा पाउनु भन्दा अगाडि नै सरकारले थाहा पाउँछ कि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ। त्यो संगसंगै यो पनि थाहा हुन्छ कि तपाईं कहाँकहाँ जानुभएको थियो र कसकसलाई भेट्नु भएको थियो।"

यो महामारी पछि 'राष्ट्रिय सुरक्षा' को अवधारणामा पनि व्यापक परिवर्तन हुने देखिन्छ। अब राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा सोच्दा धार्मिक कट्टरपन्थी, आतंकवाद वा आफ्नो प्रतिस्पर्धी मुलुक भन्दा पर पुगेर सोच्नु पर्नेछ। यो महामारीले देखाईसक्यो कि एउटा नांगो आँखाले देख्नसम्म नसकिने विषाणु पनि सजिलै राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन्न सक्दोरहेछ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जासूसी र खुफिया एजेन्सीहरूको काम गर्ने शैलीपनि परिवर्तन हुनेछ। अब विदेशी भूमिमा युरेनियम संवर्धन केन्द्र र आरणविक क्षेत्रहरूको खोजी मात्र हैन कुनै दुरदराजमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको रोगतर्फ पनि गम्भिर ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

कोरोना महामारीले के देखायो भने भूमण्डलीकृत संसारमा एउटा व्यापक रूपमा फैलने भाइरस निकै खतरनाक हुँदोरहेछ। यो उदाहरण देखेका देशहरूमध्ये केहिले यस्तै प्रकारका जैविक हतियारहरू विकास गर्न लालायित भए भने? जैविक हतियार वा जैविक-आतंकवाद खासै नयाँ कुरा त होइनन्, तर कोरोनापछिको विश्वमा तिनीहरूको प्रयोग बढ्न सक्छ। अर्थात महामारी पछिको विश्वमा आणविक संवर्धन केन्द्रहरू त हुनेछन् नै, त्यसका अलावा जैविक हतियार निर्माण गर्ने भाइरस "संवर्धन" केन्द्रहरूको पनि वृद्धि हुनसक्छ।

“

रुसले लकडाउन प्रतिबन्धको उल्लंघन कम गर्न अनुहार पहिचान गर्न सक्ने सिसिटीभीको प्रयोग गर्‍यो भने ट्युनिसियाले चाँहि सडकहरूमा हिँडिरहेका मानिसहरूलाई केरकार गर्न "रोबोट पुलिस" खटायो।

भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र- व्यापार र वैदेशिक सहायता

कोरोना महामारीको आर्थिक असर भीमकाय हुनेमा कुनै दुईमत छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोना महामारीकै कारण विश्वमा अस्थिरता र द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी दिइसकेको छ। परोपकारी संस्था अक्सफामका अनुसार यो महामारीले अबै मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेल्नेछ। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ले कोरोना महामारीका कारण मानवजातिले कहिल्यै नभोगेको भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने र भोकमरीकै कारण दिनमा ३ लाखसम्म मान्छे मर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास संस्था (यूएनसीटीएडी)को प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई १ ट्रिलियन डलर भन्दा बढीको नोक्सान पुर्याउने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार यो महामारीसंगै विश्वले सन् १९३० दशकको महामन्दी पछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्नेछ।

यी केवल अनुमानहरू हुन्। कोरोना महामारीको वास्तविक असर र यसले निम्त्याउने आर्थिक संकटको वास्तविक चित्र कस्तो हुनेछ कसैलाई थाहा छैन। जब महामारीको प्रकोप अझै मडारिदै जानेछ, यी डरलाग्दा अनुमानहरू अझै भयावह हुँदै जानेछन्।

कोरोना महामारी पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणका लागि एउटा ठूलो चोट हुनेछ। तर कोरोनासंगै विश्वव्यापीकरणको अन्त्य चाँहि पक्कै हुनेछैन। पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणको गति र तीव्रतामा केही समयको लागि सुस्तता देखिनेछ, तर ढिलो वा चाँडो विश्वव्यापीकरण तंग्रिनेछ र फेरि दुरुस्त हुनेछ। जबसम्म पूँजीवादको वर्चस्व रहिरहन्छ, विश्वव्यापीकरणको अन्त्य असम्भवप्रायः छ।

युरोप तथा अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरूले विदेशबाट आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरू आफ्नै देशमा फिर्ता गरेका समाचारहरू आईरहेका छन्। यी कदमहरू बढ्दो अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र घट्टो नाफाका बीचमा उठाईएका अस्थायी कदमहरूमात्र हुनसक्छन्।

पूँजीवाद र विश्वव्यापीकरणको भविष्य खासै खतरामा नदेखिए पनि कोरोना महामारीका कारण बहुपक्षीयता र विश्व साझेदारीले गम्भीर आघातको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) लाई अमेरिकाले दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नु पनि विश्व साझेदारी खतरामा रहेको संकेत हो।

पश्चिमा धनी देशहरू कोरोनाको कहरले आफै आक्रान्त छन्। महामारी सकिएको लामो समयसम्म उनीहरूको ध्यान आफ्नै मुलुकका आर्थिक र सामाजिक असरहरू र तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तो अवस्थामा दुरदराजका गरिब देशका समस्याहरूमा

उनीहरूको ध्यान कम जान सक्छ। फलस्वरूप नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका गरिब देशहरूको वैदेशिक सहायतामा कटौति हुने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो कटौतीले विकासोन्मुख विश्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। केही मुलुकहरूले भने वैदेशिक सहायताको अभाव नै आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने, सुशासनलाई मजबुत बनाउने र अन्ततः वैदेशिक निर्भरताको चंगुलबाट मुक्त हुने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो काम नेपालले पनि गर्नसक्छ।

कोरोना महामारी पछिको विश्वमा मुलुकहरूका बिच एक प्रकारको राजनीतिक दूरी पनि कायम रहन सक्छ। विकसित लोकतन्त्रहरू दक्षिणपन्थी अतिवाद र उग्रराष्ट्रवादको शिकार बन्न सक्छन्। फलस्वरूप महामारीका दौरानमा बन्द भएका केहि सिमानाहरू फेरि कहिल्यै नखुल्न सक्छन्। केहि मुलुकहरूले बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कलाई सीमित गर्ने वा बन्दै गर्ने दिशातिर पनि जान सक्छन् जसले गर्दा विश्वसाझेदारीता र बहुपक्षीयतामा असर पुग्नेछ।

आर्थिक कठिनाइ र आम बेरोजगारीले थलिएका पश्चिमा देशहरू दक्षिणपन्थी अतिवाद, उग्रराष्ट्रवाद र रंगभेदका उर्वर भूमि बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

तर महामारीपछिका मानवको भविष्य मैले यहाँ चित्रण गरेको जस्तो निराश र भयावह नहुन पनि सक्छ। र त्यस्ता केहि आशाका किरणहरू खोज्न इतिहास उपयोगी छ।

पहिलो विश्वयुद्धपछिको विश्व उग्र-राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद र आर्थिक मन्दीले ग्रस्त थियो। विश्वमा सहयोग र सद्भावना भन्दा द्वन्द्व र होडबाजी व्याप्त थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यसको ठीक उल्टो भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व सहयोग र साझेदारीको बाटोमा हिँड्यो। विश्वयुद्धको भग्नावशेषबाट विश्वव्यापी सहयोगको एउटा नयाँ युगको सुरुवात भयो। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरू निर्माण गरिए। सन् १९५० को दशक पछि पनि केहि राष्ट्रहरूबिच शक्तिको होडबाजी र द्वन्द्वहरू देखा त परे तर विश्वमा एक किसिमको साझेदारी, सहयोग र भाइचाराको भावना निरन्तर रह्यो।

कोरोना महामारीले विश्वव्यापीस्तरको अभूतपूर्व सहकार्यको लागि फेरि त्यस्तै अवसर प्रदान गरेको छ।

विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारी कोरोनाजस्ता महामारीका विरुद्ध मात्र हैन जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकटको सामनाका निम्ति समेत आवश्यक छ। बेलैमा नचेल्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकट कोरोना महामारीभन्दा अझै भयानक हुनेछ। कोरोनाको समाधान त क्वारेन्टाइन, लकडाउन, अस्पतालमा उपचार र अन्ततः खोपको माध्यमबाट निस्कैला, तर जलवायु परिवर्तनको लागि कुनै छोटो र सजिलो समाधान उपलब्ध छैन। कोरोनाको संकटबाट गुज्रैका मानवले जलवायु परिवर्तनले पार्नसक्ने गम्भीर संकटका बारेमा बेलैमा विचार पुर्याउन

सके मानवजातिको अस्तित्व रक्षाका लागि त्यो निकै राम्रो हुनेछ।

मौलिक परिवर्तनको अवसर

यस लेखको सुरुमा भनिएझैं एक दिन यो महामारी समाप्त हुनेछ र हामी एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौं। कोरोनाको शोकलाई रचनात्मक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने अवसर महामारीपछिका मानवहरूले पाउँनेछन्। यो यात्रा निश्चय पनि लामो र जटिल हुनेछ। यसका निम्ति हाम्रा आनीबानीहरू र विश्वास पद्धतीमा परिवर्तन जरुरी छ। मानवजातीको साझा हितका निम्ति हामीले केहि व्यक्तिगत त्यागहरू पनि गर्नुपर्ला, तर यो महामारीले हामीलाई हामीले हिँड्दै आएको बाटो छोडेर एउटा फरक तर न्यायपूर्ण नयाँ बाटो समात्ने अनुपम अवसर पनि दिनेछ।

कोरोना महामारी पछिको संसार एउटा फरक संसार हुनेछ। हाम्रो राजनीति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा आउने प्रभाव र फेरबदलले महामारीपछिका मानवहरू पनि एक किसिमले परिवर्तित मानवहरू हुनेछन्। दूर शिक्षा, घरबाटै गरिने “डिस्ट्यान्स-वर्क” र टेलिमेडिसिन जस्ता अभ्यासहरू अझै व्यापक हुँदै जानेछन्। डिजिटल प्रविधीको क्षेत्रमा अभूतपूर्व वृद्धि र उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा स्वचालित मैसिनहरूको प्रयोग पनि बढ्न सक्छ। यसले अन्ततः मानिसको उपभोग र आर्थिक व्यवहारको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूमा पनि रुपान्तरण देख्ने सकिनेछ भने मित्थ्या भन्दा विज्ञान र तथ्यहरूमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनेछन्।

“

कोरोना महामारी पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणका लागि एउटा ठूलो चोट हुनेछ। तर कोरोनासंगै विश्वव्यापीकरणको अन्त्य चाँहि पक्कै हुनेछैन।

यदि त्यसो हो भने के विश्व एक पूर्ण र मौलिक परिवर्तनको संघारमा छ त?

सम्भवतः छैन, र त्यो नै मुख्य समस्या हो।

कोरोना महामारीले हामीलाई फेरि एकपटक विश्वमा रहेको गहिरो असमानता र विभेदको नमिठो चित्र देखाईदिएको छ। हो यो महामारीका क्रममा हामीले मानवीय सहयोग, दया र अनुकम्पाका असंख्य उदाहरणहरू पनि देख्यौं। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरुको ज्यान बचाउन महामारीको फ्रन्टलाईनमा दिनरात खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मेहनत र पसिना पनि देख्यौं। तर त्यो संगसंगै यो पनि देख्यौं कि सामाजिक दूरी कायम गर्नु सबैको सुविधाको विषय रहेन, र घरबाटै काम गर्ने वालामो बिदा बस्ने सुविधा सबैलाई थिएन।

हामीले भारतका औद्योगिक शहरहरूबाट छटपटिदै सडकमा बग्ने निस्केका मजदुरहरूका उदासिन तस्वीरहरू पनि देख्यौं। सयौं किलोमिटर हिंडेर, महाकाली नदी तरेर आफ्नो घर फर्कदै गरेका गरिखाने नेपालीहरूको पीडा पनि देख्यौं। कोरोना सर्म भन्दापनि रोजगारी गुम्नेभो भन्ने चिन्तामा रहेका उडान परिचारिकाहरूको व्यथा पनि सुन्यौं। भाइरसले भन्दा अगाडि भोकले मरिने होकी भन्ने पीडामा छटपटिएका गरिखाने गरिबहरूका बेदना पनि मनग्य सुन्यौं।

यी दुखःद कथाहरू कुनै खास मुलुक वा कुनै खास क्षेत्रमा सीमित छैनन्। यी जताततै छन्। मुम्बईदेखि म्यानहट्टनसम्म, मनिलादेखि मधेशसम्म। कोरोना संकटले खासगरि शहरी मजदुरहरू, आप्रवासी, र जियो आवर कन्ट्र्याकमा काम गर्ने र शैक्षिक कर्जा र क्रेडिट कार्ड बिलमा थिचिएका “मिलेनियल्स”हरूका समस्याहरू सतहमा ल्याइदिएको छ।

तर दुःखको कुरा, यो नै हामी बाँचिरहेको संसार हो। यस्तो संसार जहाँ गोलीगठ्ठा र हतियारको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, तर मान्छेको ज्यान बचाउने भेन्टिलेटर र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) हरुको हाहाकार छ।

भ्रष्ट र निकम्मा संरचनाहरूलाई “बेल आउट” गरि बचाउन प्रशस्त पैसा छ, तर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उचित तलब भुक्तानी गर्न बजेटको अभाव छ। हामीले निर्माण गरेको संसार यहि हो; यस्तो संसार जहाँ गरिब, आप्रवासी र कालो जातीको भएकै कारण कोरोना जस्ता रोगबाट मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तो संसार जहाँ श्रमजीवीको महत्व उसले गर्ने श्रम, उसले बगाउने पसिनामा हैन उसले निकाल्ने नाफासंग जोडेर हेरिन्छ।

सतही रूपमा हेर्दा यी समस्याहरू कोरोना महामारीका उपज जस्ता लाग्छन्, तर त्यसो होइन। कोरोना त एउटा रोग/भाईरस मात्र हो। यी समस्याहरू चाँहि प्रणालीगत विफलताका परिणाम हुन्। यो महामारीका क्रममा देखिएको विभेद, चौतर्फी निराशा र अक्षमताका पछाडि नवउदारवादी कर्पोरेट पूँजीवादको भीमकाय संरचना जिम्मेवार छ। कर्पोरेट पूँजीवादले हामी सबैलाई फेरि एकपटक निराश र पंगु बनाएको छ, तर योसंगको हाम्रो लगाव विचित्रको छ।

महामारीपछिका मानवहरूले नवउदारवादी कर्पोरेट पूँजीवादको भीमकाय संरचनालाई के गर्लान? यो नै कोरोना महामारी पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। हो, फेरि पनि पूँजीवादलाई लगाम बिनाको घोडा जस्तो खुल्ला छोड्ने, यसले गर्ने शोषण र यसमा अन्तरनिहित अनेक कमजोरीहरूप्रति आँखा चिम्लिन त सकिन्छ, तर एउटा छुट्टै बैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैन। एउटा यस्तो बैकल्पिक संरचना जुन समावेशी, समतामूलक र धेरैका निम्ति न्यायपूर्ण हुनेछ।

त्यो अर्थमा कोरोना महामारी एउटा अवसर हो - नयाँ संरचना को जग बसाउने अवसर; पुराना काम नलागेका प्रणालीहरूलाई उखल्ने र फ्याँक्ने अवसर।

के महामारी पछिका मानवहरू यस्तो नयाँ र बिल्कुलै फरक बाटोमा हिंड्ने हिम्मत गर्लान? त्यो कुरा समयले नै बताउने छ। तर त्यसो गर्न सके भने इतिहासले उनीहरूलाई स्याबासी दिनेछ। (Twitter: @mbhusal)

“

यो महामारीका क्रममा देखिएको विभेद, चौतर्फी निराशा र अक्षमताका पछाडि नवउदारवादी कर्पोरेट पूँजीवादको भीमकाय संरचना जिम्मेवार छ। कर्पोरेट पूँजीवादले हामी सबैलाई फेरि एकपटक निराश र पंगु बनाएको छ, तर योसंगको हाम्रो लगाव विचित्रको छ।